

**BIOLOGIYANI O'QITISHDA FANLARARO BOG'LANISH HAMDA
INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI:
AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7091231>

**Alimova Mehriniso Rajabovna
Bekchanova Munira Xudaybergan qizi**

*Xorazm viloyati Urganch tumani 17 -sonli maktabning biologiya fani
o'qituvchilari*

Annotatsiya: Biologiyani o'qitishda interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati: afzalliklari va kamchiliklari, xamda fanlararo bog'lab o'qitish yo'llari ahamiyati tahlil qilingan

Kalit so'zlar: umummilliy dastur, fanlararo bog'lanish, interfaol metodlar, interfaol metodlarning afzalligi va kamchiliklari, taklif va tavsiyalar

Yoshlarni zamon talablariga javob bera oladigan mutaxassis qilib etishtirishda milliy ta'limning shakli va mazmunining ahamiyati yuqori. Bu ta'lim jarayonini mustaqil bilim olish asosida zamonaviy usullarda, yangicha ko'rinishlarda tashkil qilishga undaydi. Umumilliy dasturida ta'lim-tarbiyani tubdan isloh qilish: ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish; ta'lim berishning ilg'or pedagogik texnologiyalari, zamonaviy o'quv-uslubiy majmualarni yaratish va o'quv-tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta'minlashga bog'liqligi ko'rsatiladi.

Respublikamizda ta'lim-tarbiya muassasalarida innovatsion yondashish, faol va interfaol metodlarga hamda fanlararo bog'lanishlarga tayangan holda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan keng foydalanish o'quvchi shaxsiga yo'naltirilganiga alohida e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, tabiiy fanlardagi uzviy bog'liqlik masalasi o'qituvchining oldiga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Umumta'lim maktablarida biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarni fanga qiziqtirish, darslarni ko'rsatmalilik asosida, boshqa fanlar bilan o'zaro bog'lab, biologik bilimlarni berishda fizik, kimyoviy tushunchalar, fizik qonuniyatlardan o'rinli foydalanish yaxshi natija beradi. Tabiiy fanlar katoridagi fizika va kimyo darslari tabiat hodisalarini o'rganadi. Tabiatning birgina ob'ekti xaqida bir butun bilim hosil qilish uchun turli fanlar qatori biologiya, fizika, kimyo bilan xam o'zaro bog'lab o'tiladi

Hozirda tabiiy fanlarning rivojlanishi, fanlar o'rtasida differetsiatsiya va integratsiya jarayonlarining vujudga kelishi ob'ektiv qonuniyat sifatida tabiiy fanlar bo'lgan biologiya, kimyo, fizika fanlari o'rtasida fanlararo bog'lanishni amalga oshirini talab etmoqda.

Biologiya o'quv fanini o'qitishning vazifalari - asosiy biologik tushunchalar, nazariyalar va qonuniyatlar bilan tanishtirish, tirik organizmlarning yashash muhitiga moslashishlarning vujudga kelish mexanizmlari haqida ma'lumotlar berish, organizmlarning individual va tarixiy rivojlanishining hozirgi mazmunining ta'limi biologiya tanishtirish, asosiy bosqichlarini asosiy bosqichlarini tanishtirish, biologiya ta'lim mazmunining hozirgi ijtimoiy hayot va fan texnika yutuqlari bilan bog'lanishini ta'minlash, o'quvchilar o'zlari va o'zgalarning salomatliklarini saqlashi, sog'lom turmush tarzigi rioya qilishga yo'naltirish, tabiat va uning barcha boyliklariga oqilona munosabatda bo'lish fazilatlarini yosh avlod ongiga singdirish, biologik bilimlar zaminida mahalliy o'simlik va hayvon turlari, seleksiya yutuqlari, qadmda yashab ijo qilgan buyuk allomalari va innavatsion yondashish faol va interfaol metodlarga hamda fanlararo bog'lanishlarga tayangan holda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan keng foydalanish o'quvchi shaxsiga yo'naltirilganiga alohida e'tibor qaratiladi. Ayniqsa, tabiiy fanlardagi uzviy bog'liqlik masalasi o'qituvining oldiga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Chunki biologiya fani o'qituvchisi o'tayotgan mavzu kimyo bilan bog'liq bo'lsa, o'qituvchidan kimyo faniga bog'lab tushintirishni talab etadi.

Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan, uyg'un rivojlangan insonlar bo'lib, XXI asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib etishi uchun barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz.

Shu maqsadda ta'limning samaradorligini oshirish, shaxsning ta'lim markazida bo'lishi va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta'minlash uchun ta'lim muassasalariga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan va o'z sohasidagi bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan o'qituvchilar kerak. Buning uchun barcha fan o'qituvchilarini yangi pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar bilan qurollantirish va ular egallagan bilimlarni o'quv-tarbiyaviy mashg'ulotlarda qo'llash malakalarini uzluksiz oshirib borishlari lozim.

Mamlakatimizda biologik ta'limning uzluksizligini ta'minlash va uni chuqur o'zlashtirish uchun o'qitish jarayonida o'qituvchi ayrim muammolarga duch kelishi muqarrar.

1. Barcha o'quvchilarni dars jarayoniga to'la jalb qilish muammosi, chunki o'quvchilar darsda to'la qatnashishlari mumkin, ammo darsda barcha o'quvchilar tushuna olayotganligini hech kim to'la kafolatlay olmaydi, mana shu joyda o'qituvchining darsda qanday pedagogik texnologiyalardan foydalanishi asosiy ahamiyat kasb etadi.

2. Darsda o'quvchi tushungandek bo'lishi, o'qituvchi savoliga javob berishligi mumkin, lekin ayrim biologik jarayonlarni tushunib tasavvur qilish,

O'qitishning interfaol usullarining afzallik va kamchiliklari	
Afzalliklari	Kamchiliklari
1. O'qitish mazmunini yaxshi o'zlashtirishga olib kelishi;	1. Ko'p vaqt talab etilishi; 2. O'quvchilarni har doim ham
2. O'z vaqtida qaytar aloqalarning ta'minlanishi;	kerakli nazorat qilish imkoniyatining pastligi;
3. Tushunchalarni amaliyotda qo'llash uchun sharoitlar yaratilishi;	3. Juda murakkab mazmundagi material
4. O'qitish usullarining turli xil ko'rinishlari taklif etilishi;	o'rganilayotganda ham o'qituvchi rolining past bo'lishi;
5. Motivatsiyaning yuqori darajada bo'lishi;	4. O'qituvchining o'zi ham yaxshi rivojlangan, fikrlash qobiliyatiga ega va muammolar echish ko'nikmalariga ega bo'lishining talab etilishidan iborat.
6. O'tilgan materialning yaxshi eslab qolinishi;	
7. Muloqotga kirishish ko'nikmasining takomillashishi;	
8. O'z-o'zini baholashning o'sishi;	
9. O'quvchilarning fanga oid mavzu mazmuniga, o'qitish jarayoniga bo'lgan ijobiy munosabati;	
10. Mustaqil fikrlay oladigan o'quvchining shakllanishiga yordam berishi;	
11. Nafaqat mazmunini o'zlashtirishga yordam bermay, balki tanqidiy va mantiqiy fikrlashni ham rivojlantirishi:	

Mazkur kamchiliklarni bartaraf etish uchun qator taklif va tavsiyalar ishlab chiqilishini talab etadi. Jumladan:

- Eng muhimi, o'qituvchi o'z ustida tinimsiz ish olib borib, mutaxassisligi bo'yicha ilmiy yangiliklardan boxabar bo'lishi bilan bir qatorda kasbiy mahoratini doimiy oshirib borishi;

- Vaqtdan samarali foydalanish uchun ko'rgazmalardan, xususan, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarni ta'lim tizimiga qo'llashi;

- Nazoratni to'laligini ta'minlash uchun dars jarayonida hamkorlik texnologiyasining kichik guruhda o'qitish va komandada o'qitish usullaridan foydalanish, o'z-o'zini va o'zaro nazoratni yo'lga qo'yish lozim;

Interfaol usullardan foydalanishdagi kamchiliklarni bartaraf etishda yuqorida qayd etilgan tavsiyalardan foydalanilsa biologiya ta'limining samaradorligi ortib, yosh avlodni biologik bilimlarni o'zlashtirishida va ularni komil inson sifatida kamol topishida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Biologiya fanining dolzarb muammolari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari Andijon: 2017 yil may;
2. Caidahmedova N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar –T.:Moliya, 2003
3. Talipova J.O. “Biologiyani o‘qitishda innovatsion texnologiyalar” T: Nizomiy nomidagi TDPU, 2014